

HÉMANGIOME GÉANT « Imagerie par résonance magnétique »

A GIANT HEMANGIOMA

Hnach Youssef 1, A El Kharras 2, A El Haddad 2, K Filali 3.

1-Service de Gastro-entérologie, 1er Centre Médico-chirurgical, Agadir, Maroc,

2-Service d'Imagerie médicale 1er Centre Médico-chirurgical, Agadir, Maroc,

3-Service de Réanimation 1er Centre Médico-chirurgical, Agadir, Maroc,

DOI: 10.5281/zenodo.1323300

Available online at:

<http://www.ji-sm.com/content/2018/1/1-2>

Observation

L'hémangiome est la tumeur bénigne du foie la plus fréquente avec une prévalence de 2 à 4 % chez l'adulte [1,2].

Il est le plus souvent de petite taille, unique, sous-capsulaire et classiquement localisé dans le foie droit [3]. Dans la majorité des cas, l'hémangiome est de découverte fortuite à l'échographie [4]. Les hémangiomes symptomatiques sont habituellement observés chez la femme et sont de grande taille. Ils se manifestent le plus souvent par une gêne ou des douleurs abdominales [3].

Nous rapportons l'observation d'une patiente de 40 ans, sans antécédent particulier, qui consultait pour des douleurs abdominales. L'état général était marqué par une

anorexie et un amaigrissement progressif de 10 kg en trois mois. Il n'y avait pas eu d'ictère, de signes d'insuffisance hépatocellulaire ni de circulation veineuse collatérale. L'examen clinique retrouve une masse épigastrique, mobile avec la respiration. Le foie était indolore, régulier et mou. Il n'y avait pas eu de reflux hépatojugulaire ni de souffle. Il n'y avait pas eu d'ascite ni d'œdèmes des membres inférieurs. Les aires ganglionnaires étaient libres. Les touchers pelviens étaient normaux.

L'échographie avait objectivé la présence de multiples images hyperéchogènes, homogènes et sans collerette périphérique.

L'IRM hépatique ayant objectivée la présence de multiples lésions hépatiques diffuses, dont la principale dans le foie gauche « 100/ 94 / 72 mm », ces lésions sont en hyposignal T1, hyposignal T2, de contours réguliers et polylobés prenant le contraste de façon précoce périphérique centripète et discontinue avec homogénéisation tardive pour les petites lésions ; aspect compatible avec des angiomes.

Les critères diagnostiques de l'angiome au scanner sont une hypodensité sur les coupes sans injection. Après administration intraveineuse du produit de contraste, il existe une prise de contraste précoce périphérique avec rehaussement en « motte » de la lésion. Lors des phases portales, le scanner montre une opacification progressive de la périphérie vers le centre de la lésion avec un remplissage tardif de 3 à 60 min après injection du produit de contraste, persistant sur les images en phase tardive [4,5,6].

L'IRM est actuellement l'examen de choix pour le diagnostic des formes atypiques d'angiome [6].

1. M. OkouoG. Atipo IbaraD. GassayeP. CamengoJ. -R. Ibara Un angiome géant révélé par une volumineuse masse abdominopelvienne. Afr. Hépatol. Gastroentérol. (2011) 5 :36-38
2. Rangheard AS, Menu Y, Bléry M (2008) Angiome du foie : aspect en IRM. Presse Med 37 :360-6
3. Raynaud JJ, Béchade D, Desrame J, Algayres JP (2006) Cortico- thérapie et hémangiome géant du foie. Gastroenterol Clin Biol 30 :907-9
4. Cadranel JF, Hadj-Nacer K (2005) Angiomes ou hémangiomes du foie. Hepato-Gastro 12 :51-8
5. Vilgrain V (1997) Devant un nodule hépatique. Med Ther 3 :763-8
6. Mahi M, En-Nouali H, El Kharras A, et al (2008) Angiomes hépatiques multiples. Presse Med 37 :549-551

